

TOOLS4CAP ACADEMIE

MODULE I: INVENTARISATIE VAN METHODEN EN INSTRUMENTEN

17 januari 2024

De eerste module van de **Tools4CAP** (Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions) **Academie** vond plaats op 17 januari 2024. Dit evenement werd bijgewoond door meer dan 50 deelnemers met verschillende achtergronden.

Tools4CAP Academie wil een kader bieden voor capaciteitsopbouw en peer learning om een aantrekkelijk en op maat gemaakt trainingsprogramma te ontwikkelen, dat voldoet aan de behoeften van de eindgebruikers. Het wil [een zinvolle betrokkenheid](#) bevorderen van belanghebbenden, die baat kunnen hebben bij dit project. **Deze eerste module is bedoeld om:** (i) de [inventarisatie van methoden en instrumenten](#) te presenteren, die wordt gebruikt voor het ontwerpen en monitoren van strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het daarmee samenhangende te [leveren product 1.1](#); (ii) het nut en de toegevoegde waarde van de inventarisatie te bespreken en (iii) de uitwisseling en het leren verbeteren.

Tijdens de trainingssessie werden drie presentaties gegeven door **Ecorys** als projectcoördinator en **AEIDL** als Academie-coördinator.

- Presentatie van het project en het doel voor de verbetering van het ontwerp en de monitoring van de nationale GLB-plan.
- Uitleg van de doelstellingen, activiteiten en ontwikkeling van de Academie.
- Onderzoek de inventarisatie van bestaande methoden en instrumenten in vier categorieën: (i) instrumenten ter beoordeling van de behoeften van belanghebbenden; (ii) instrumenten ter ondersteuning van beleidskeuzes; (iii) instrumenten voor beleidsanalyse ten behoeve van empirisch onderbouwde beslissingen en (iv) instrumenten voor monitoring en gegevensverzameling.

De sessie bestond uit participatieve werkgroepen, die zich richtten op de vier categorieën instrumenten. In elke groep verdiepten de deelnemers zich in de methodologie, het doel en de praktische toepassing van de tools. Daarnaast werden de geïdentificeerde instrumenten besproken en werden sommige ervan verder uitgediept. Centraal in deze discussies stonden twee vragen met betrekking tot het nut en uitdagingen voor de toepassing van de tools.

De Academie-sessie werd gefaciliteerd door Blanca Casares en Janne Sinerma van AEIDL en werd afgesloten met een overzicht van de vervolgstappen. Het materiaal van de bijeenkomst en het verslag met een samenvatting van de belangrijkste discussies zullen beschikbaar worden gesteld op de [evenementenpagina](#) en het [YouTube-kanaal](#). Daarnaast zal dit verslag worden vertaald in 16 EU-talen die door het consortium worden gecontroleerd.

ORGANISATIE:

17 JANUARI 2024

ONLINE

50 DEELNEMERS

EU-instellingen, nationale en regionale overheden, onderzoekers, landbouwers, innovators en andere belanghebbenden in de landbouwsector

22 LANDEN

PRESENTATIES EN
OPNAMES [HIER](#)

Klik op dit pictogram om de presentatie te bekijken

Klik op dit pictogram om de video te bekijken

Het Tools4CAP-project

Daniele Bertolozzi

Coördinator van het Tools4CAP-project, onderzoeker en consultant op het gebied van landbouwbeleid (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) gaf een introductie van het Tools4CAP-project, een coördinatie- en ondersteuningsactie in het kader van Horizon Europe (2023-2026). Het project, dat gecoördineerd wordt door Ecorys, brengt 21 partnerorganisaties samen met als doel het ontwerp en de monitoring van de huidige nationale CSP's te ondersteunen en een basis te leggen voor de voorbereiding van de strategische plannen voor de periode na 2027.

Daniele schetste de aanpak van het project voor de komende jaren en benadrukte de **verwachte resultaten**, waaronder:

- Ontwikkeling van een [conceptueel raamwerk](#) om een goed begrip te krijgen van het Nieuwe Leveringsmodel.

- Opstellen van een uitgebreide [inventarisatie](#) van de methoden en instrumenten, die in de 27 lidstaten worden gebruikt.
- Formulering van methodologische richtlijnen voor innovatieve oplossingen en een handboek met best practices.
- Oprichting van een Replicatielab om het gebruik van innovatieve methoden en instrumenten in 10 lidstaten te demonstreren door middel van [casestudy's](#).
- Oprichting van een hub voor capaciteitsopbouw om gebruikers te helpen bij het versterken van hun capaciteit om te komen tot innovatieve oplossingen en het gebruiken van best practices.

Tools4CAP belangrijkste uitkomsten

Tools4CAP voorziet in de [actieve deelname](#) van externe belanghebbenden en gebruik van de projectresultaten. Het project biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende activiteiten: focusgroepen, interviews, enquêtes, trainingen en disseminatie activiteiten. Het [toestemmingsformulier](#) is beschikbaar op de website.

BETROKKEN RAKEN
en deelnemen aan de
activiteiten van Tools4CAP

Tools4CAP hub voor capaciteitsopbouw: de Academie

Blanca Casares

Beleidsexpert en projectmanager (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) introduceerde de [Tools4CAP Academy](#), gecoördineerd door [AEIDL](#) en in nauwe samenwerking met andere projectpartners. Ze begon met een overzicht van de **belangrijkste doelgroepen** van het project en de Academy. Hieronder vallen:

- Eindgebruikers: beleidsmakers (EU, nationaal en regionaal) en bestuursorganen.
- Universiteiten, onderzoekers en jonge wetenschappers.
- Vernieuwers en ontwikkelaars.
- Boeren, producenten en producentenverenigingen.
- Andere belanghebbenden, die relevant zijn voor landbouw- en plattelandsontwikkeling.

Blanca gaf verder uitleg over de Hub voor Capaciteitsopbouw en het doel om gebruikers te helpen **hun capaciteit te versterken** om innovatieve tools te gebruiken bij het ontwerpen en monitoren van CSP's. De Hub bestaat uit:

- Het [Stakeholder Engagement Platform](#) dat gericht is op het faciliteren van bottom-up gesprekken en het bevorderen van inclusieve discussies. In totaal zullen 32 nationale focusgroepen in 16 landen worden georganiseerd met meerdere belanghebbenden, die onder het consortium vallen. Het zal worden aangevuld met een [EU-focusgroep](#).
- De [Academie](#) biedt een kader voor capaciteitsopbouw en peer learning om een aantrekkelijk en op maat

Tools4CAP-begunstigen

gemaakt trainingsprogramma te ontwikkelen, bestaand uit 10 modules, om aan de behoeften van de eindgebruikers te voldoen. De resultaten zullen worden geconsolideerd in een toolkit voor capaciteitsopbouw, die in 16 EU-talen zal worden vertaald.

Blanca concentreerde haar presentatie vervolgens op het geven van meer details over de inhoud van de modules van de Academie. In de komende maanden zullen de onderwerpen voor de **volgende modules** verder worden gedefinieerd. Deze zullen betrekking hebben op: (i) de identificatie van instrumenten, methodologische richtlijnen en technische protocollen voor gegevensintegratie; (ii) presentatie van casestudies; en (iii) het projecthandboek van best practices in de case studies. Er zullen ad hoc trainingen worden gegeven voor specifieke behoeften van eindgebruikers. De resultaten van het project zullen worden samengebracht in een Toolkit voor capaciteitsopbouw.

Daarnaast legde Blanca andere **aanvullende activiteiten van de Academie** uit, zoals het verzamelen van inzichten van experts door middel van interviews of blogartikelen, het opzetten van gezamenlijke acties met andere projecten of netwerken. Ze introduceerde ook een speciale sectie op de website van het project: [praktische informatie voor CSP](#). Het bevat relevante documenten, van het wettelijke kader tot de goedgekeurde nationale CSP's, en belangrijke bronnen voor implementatie, evaluatie en innovatie.

De informatie en materialen van de modules zullen beschikbaar zijn in het [specifieke gedeelte](#) van de website, op de evenementpagina en het [YouTube-kanaal](#).

Inventarisatie van methoden en hulpmiddelen door Lidstaten gebruikt

Joshua Wilson

Coördinatie van het Tools4CAP-project. Consultant (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) gaf een **diepgaand overzicht van de inventarisatie** van bestaande methoden en instrumenten, één van de eerste resultaten van Tools4CAP. Hij presenteerde de **vier methodologische gebieden** waarin methoden en tools zijn ingedeeld:

- **Instrumenten voor de beoordeling van de behoeften van belanghebbenden:** instrumenten gebaseerd op kwalitatieve methodologieën, inclusief maar niet beperkt tot participatieve benaderingen. Het omvat 28 instrumenten.
- **Instrumenten voor monitoring en gegevensverzameling:** instrumenten die de nodige informatie en gegevens verzamelen en beschikbaar maken (maar niet interpreteren) voor de prestatiebeoordeling van het strategisch plan van het

GLB en om beleidsanalyses en beleidskeuzes te onderbouwen. Het omvat 27 instrumenten.

- **Beleidsanalyse-instrumenten voor empirisch onderbouwde beslissingen:** instrumenten die (wetenschappelijk of empirisch) bewijsmateriaal genereren door middel van de analyse van beleid, vooraf of achteraf, om de besluitvorming te onderbouwen en zo empirisch onderbouwde beleidsvorming te ondersteunen. Het omvat 10 instrumenten.
- **Ondersteunende tools voor beleidskeuzes:** tools met op logica gebaseerde methodologieën die de besluitvorming vergemakkelijken en vooral nuttig zijn bij complexe systemen. Het bevat 10 tools.

Tools4CAP-inventarisatie: Complementariteit van categorieën

Tot nu toe zijn de volgende **gegevens verzameld om de bestaande inventarisatie op te bouwen**: (1) desk research, (2) 121 semigestructureerd interviews in 25 EU-lidstaten en (3) de input van de 16 focusgroepen op lidstaatniveau en de EU-focusgroep.

De inventarisatie **bevat een meer gedetailleerd filtersysteem op basis van de relevante taken van het Strategisch Plan van het GLB**: ontwerp (sociaaleconomische contextanalyse, SWOT-analyse, beoordeling van de behoeften, bepaling van de interventie, bepaling van de doelstellingen, financiële toewijzing,

analyse vooraf en strategische milieubeoordeling en raadpleging van belanghebbenden) en **toezicht** (naleving door begunstigden, prestatiebeoordeling en evaluatie).

Het werk aan de inventarisatie zal tijdens het project doorgaan, waarbij er **twee updates** worden verwacht, één in januari 2025 en een andere in december 2026. Onlangs is er een nieuwe functie toegevoegd aan de online inventarisatie, waarmee gebruikers **feedback kunnen geven** op individuele tools of op de inventarisatie als geheel.

Aan het einde van de training werden de deelnemers verdeeld in werkgroepen, die zich concentreerden op de vier categorieën instrumenten. In elke groep verdiepten de deelnemers zich in de methodologie, het doel en de praktische toepassing van de tools en hun subcategorieën. Daarnaast werden de geïnventariseerde tools besproken en werden enkele ervan verder uitgediept:

Groep 1 sprak over twee voorbeelden van modelleertools op bedrijfsniveau, waarvan er één in Slovenië wordt gebruikt ([SiTFarm tool -Slovenian Typical Farm Model Tool](#)) en één in Nederland [Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#) voor het ontwerp van de huidige CSP's. De groep besprak dat, hoewel deze tools erg zijn toegesneden op de specifieke kenmerken van de lidstaten, ze vanuit technisch oogpunt gemakkelijk kunnen worden gekopieerd.

Voor de Sloveense tool, gepresenteerd door Emil Erjavec (Universiteit van Ljubljana), zijn de belangrijkste twee factoren voor replicerbaarheid (i) de beschikbaarheid van gegevens en (ii) de technische capaciteit van het ministerie of de onderzoeksinstituten, die het ministerie bijstaan. In het geval van de Nederlandse tool, gepresenteerd door Roel Jongeneel (Wageningen Economic Research), leerde de groep dat deze niet alleen was ontwikkeld voor het ontwerp van het CSP, maar ook werd gebruikt om boeren te ondersteunen bij beslissingen over het gebruik van eco-regelingen.

Groep 2 besprak twee voorbeelden van tools die worden gebruikt voor nalevingscontrole in Portugal ([iSIP - Online Parcel Identification System](#)) en Frankrijk [Dataplan Tool](#). Het Portugese instrument wordt gebruikt om de verzameling van veldinformatie te actualiseren, de

interactiviteit van landbouwers te verbeteren en juridische ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld voor eco-stelsels. Het bevat informatie over wettelijke beperkingen, milieumaatregelen in de landbouw en milieuregelingen, evenals relevante informatie voor het beheer van landelijke eigendommen. De Franse tool wordt gezien als een interface tussen regionale en nationale autoriteiten, die de samenwerking stroomlijnt voor het opzetten van het referentiekader voor het Franse CSP, waarbij gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld.

Groep 3 besprak twee voorbeelden van tools, één die gebruikt is in de CSP-ontwerpfase in Duitsland voor raadpleging van belanghebbenden en SWOT-analyse ([World Café](#)), gepresenteerd door Carla Wember (IfLS) en één uit Italië voor de beoordeling van behoeften [Constrained Cumulative Voting](#), gepresenteerd door Christian Schingo (ABACO).

Centraal in deze discussies stonden twee vragen die de leidraad van de sessie bepaalden:

- In hoeverre zijn de geïnventariseerde tools nuttig voor de behoeften van de gebruikers?
- Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en beperkingen bij het gebruik van de tools?

Ter afsluiting bedankte Blanca Casares (AEIDL) de aanwezigen en herinnerde hen eraan dat de opnames, presentaties en dit verslag de komende dagen beschikbaar zullen zijn op de [evenementenpagina](#) en het [YouTube-kanaal](#). Dit verslag zal binnenkort worden vertaald in 16 EU-talen, welke door het consortium wordt gecontroleerd.

Nut en toegevoegde waarde		Belangrijkste uitdagingen en beperkingen
CSP-ontwerp	CSP-bewaking	
Sociaaleconomische conceptanalyse	Prestatiebeoordeling	Gebruik/zoek instrumenten wanneer er sprake is van een combinatie van taken (bijv. SWOT-analyse parallel aan behoeftenevaluatie)
SWOT-analyse	Evaluatie	Hulpmiddelen identificeren om de volledige interventielogica te vereenvoudigen
Beoordeling van behoeften	Opruiming	Bij de selectie van hulpmiddelen rekening houden met de werkelijke behoeften van de landbouwsector
Interventie-instelling	Naleving van begunstigden	Toepassing van de tools afhankelijk van de grootte en de kenmerken van het land
Doelen stellen		De evaluatie omvatte verschillende taken
Analyse vooraf en strategische milieubeoordeling (SMEB)		Tijdens de voorbereiding van het GLB kunnen wijzigingen in de regeringen van invloed zijn op het gebruik van verschillende instrumenten
Overleg met belanghebbenden		Combinatie van de behoeftenevaluatie van de sector en wat het GLB vereist (verplichte vereisten)
		Verzameling van sector behoeftenevaluatie, die veranderen op basis van de context (bijvoorbeeld van Ex-ante naar Ex-post)

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

